

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Θεανώ Σ. Τερκενλή
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
t.terkenli@aegean.gr

11ο Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου Αθήνας-Ethnofest "Πολιτισμικό Τοπίο και Πολιτιστική Κληρονομιά"

ΟΛΑ ΤΑ ΤΟΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ

- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ
'Τοπίο': περιοχή που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ως αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης φυσικών και/ή ανθρωπογενών παραγόντων (Council of Europe, 2000, Κεφ. 1, άρθρο 1, Παρ. 38).
- Τοπίο= τμήμα της επιφάνειας της γης κατανοητό με μια ματιά

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ

<http://www.coe.int/en/web/landscape>

- Κύρωση από την Ελλάδα (Ν. 3827/ 2010-ΦΕΚ 30/A/2010)
- Το σημαντικότερο εργαλείο σχεδιασμού, διαχείρισης, προστασίας, ευαισθητοποίησης κλπ. τοπίου
- Πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού («πράσινη» ανάπτυξη). Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241 Α/23-12-2016): Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη κ.λπ.
- Κρίση~ οπισθοδρόμηση ως προς τις πρόσφατες προόδους (ELC, «Επιτροπή του Τοπίου» του ΥΠΕΚΑ)

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ιστορική εξέλιξη της έννοιας του τοπίου—και του τοπίου στην Ευρώπη, στο πολιτισμικό/ ιδεολογικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ιστορίας και γεωγραφίας.

- Η σύγχρονη δυτική έννοια του τοπίου (scenic), με έμφαση στην (προ)οπτική, αναπτύσσεται ως μια μικροαστική θεώρηση του κόσμου (15ος και 16ος αιώνας)—στηρίχθηκε στο πνεύμα της Αναγέννησης, άσκηση ισχύος επί της ιδιοκτησίας γης.
- Πρωτύτερα: μια άλλη έννοια του τοπίου, περισσότερο ουσιαστική (substantive), που αναπτύσσεται οργανικά μέσα από την κοινοτική ζωή (12ος αιώνας και μετά)~αγροτικές κοινοτικές εθιμικές δραστηριότητες

Διευθετείται νομοθετικά και πολιτειακά σε συγκεκριμένα πλαίσια χρόνου-τόπου-κοινωνίας. Στηρίζεται στην: συμμετοχικότητα, αμοιβαιότητα, (πολυ)λειτουργικότητα και αειφορία.

≡ η προσέγγιση της ELC.

ΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

- Όλα τα τοπία έχουν αξία για τον άνθρωπο, είτε είναι μοναδικά (έχουν κάποια εξαιρετικά χαρακτηριστικά) είτε κοινότυπα (το σκηνικό της καθημερινής μας ζωής) (ELC, Council of Europe 2000).
- Το τοπίο (παντός τύπου) αφορά και ανήκει σε όλους τους ανθρώπους \equiv δημόσιο αγαθό
- Τι αποκαλύπτει αυτό για τη σχέση μας με τα τοπία μας; Πώς 'διαβάζεται' η σχέση αυτή στο ελληνικό τοπίο;

Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

- Προβληματική η σχέση μας με τα τοπία μας και ελλιπής η διαχείριση/σχεδιασμός τους. Γιατί;
- Η συνείδηση του τοπίου στην Ευρώπη αναπτύχθηκε μέσα από το ιστορικό βάθος της συνύπαρξής του ανθρώπου με το περιβάλλον του.
- Οι καταβολές της έννοιας του τοπίου=αγροτικές ≠
- Η βιομηχανική επανάσταση= ιστορικό έναυσμα της δημιουργίας μιας συνείδησης του τοπίου στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
- Νοσταλγία του ανθρώπου της πόλης για την ύπαιθρο, «ανακάλυψη του αγροτικού τοπίου»~ το ιδανικό της εξοχής/ υπαίθρου.
- Η ιστορική εξέλιξη της Ελλάδας ως κράτος και ως κοινωνία στερήθηκε από αυτά τα στάδια.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ = το πλαίσιο/ λειτουργίες (χώρος/χρόνος/κοινωνία~ γνωσιακό σύστημα) μέσα στο οποίο παράγεται το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ (το δημιούργημα και οι επικοινωνιακές του μορφές)

‘ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΤΟΠΙΟ’

- Τα τοπία = ιστορικές και πολιτισμικές παρακαταθήκες μας (*‘Είμαστε το Τοπίο’*). Συσχετιστικός/ διαμεσολαβητικός χαρακτήρας του τοπίου.
- Η ελληνική συνείδηση του τοπίου—προβιομηχανικές αγροτικές/ ορεινές/ νησιωτικές κοινωνίες—χάθηκε με την αγροτική έξοδο και την μεταπολεμική αστικοποίηση της χώρας (δεκαετίες ‘60, ‘70, ‘80).
- Τα τελευταία χρόνια (προ κρίσης) στους αστικούς πληθυσμούς της χώρας, κυρίως με τον εσωτερικό/ ημεδαπό τουρισμό.
- ΣΗΜΕΡΑ: τα σημαντικότερα προβλήματα: α) η άναρχη/ εκτός σχεδίου δόμηση/ οικιστική/ τουριστική ανάπτυξη και β) η αγροτική έξοδος/ εγκατάλειψη της υπαίθρου.
- Πηγάζουν από την απουσία συνολικού σχεδιασμού/ διαχείρισης από το κράτος, αλλά και ευρύτερη απουσία μιας συνείδησης τοπίου στην ελληνική κοινωνία.
- Δυσχεραίνονται από την έλλειψη τοπιακής εκπαίδευσης.
- Εξωγενείς τάσεις/ παγκοσμιοποίηση (εμπορευματοποίηση/ τυποποίηση κλπ).

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Συζήτηση και ο προβληματισμός σχετικά με:

1. την έννοια του τοπίου και της πολιτισμικότητάς του
2. τους τρόπους/ μεθόδους ανάλυσης και προσέγγισής του
3. τις σχέσεις τοπιακής επιστημονικής—επαγγελματικής κοινότητας στην Ελλάδα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1. *Πώς ορίζεται το πολιτισμικό τοπίο ως αναλυτική κατηγορία και πώς διαμορφώνεται ερευνητικά ο διάλογος γύρω από τα σχετικά ζητήματα στην περίπτωση του ελληνικού παραδείγματος;*
2. *Ποιοι είναι οι διάυλοι επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στους επαγγελματίες από διάφορους κλάδους;*
3. *Ποια η θέση των κοινοτήτων που ζουν σε άμεση σχέση με τα πολιτισμικά τοπία;*

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προβλήματα και κίνδυνοι που απειλούν το ελληνικό πολιτισμικό τοπίο:

1. Πόροι σε κατάσταση κατάχρησης ή εξάντλησης

2. Αδιαφορία και υποβάθμιση προβλημάτων/ προκλήσεων

3. Ανεκμετάλλετο/ παραμελημένο δυναμικό

■ Διεργασίες εγκαθίδρυσης της επιστήμης, έρευνας και επαγγελματικής εφαρμογής κερδίζουν έδαφος, με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς.

■ 1970s: το τοπίο πρωτο-αναγνωρίστηκε μέσα από την εφαρμογή της ΚΑΠ

■ 1990s: η επιστήμη του τοπίου περνά από μια κατακερματισμένη/ πρακτική/ ασυντόνιστη ενασχόληση των επιστημών του χώρου και του σχεδιασμού, σε μια περισσότερο συγκροτημένη/ εστιασμένη/ συστηματική προσέγγιση του τοπίου από περισσότερους επιστημονικούς κλάδους και επαγγελματίες.

■ Μετάβαση= αρχικά ποιοτική και περιορισμένη σε έκταση και εμβέλεια.

■ Σήμερα: περισσότερη επικοινωνία/ συνεργασία μεταξύ ερευνητών, επαγγελματιών και διοικητικών φορέων και αποτελεσματική εφαρμογή της σε τοπιακές πολιτικές.

ΣΧΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

- Ερευνητικά προγράμματα ΑΕΙ— MedScapes, Greekscapes, Terra Limnia κλπ
- Ευρωπαϊκά προγράμματα/ΜΚΟ κλπ (κλιματική αλλαγή κ.λπ.)—LIFE (ΕΛΛΕΤ, WWF, MEDINA)
- Αμφίδρομη σχέση (όσμωση) μεταξύ: ακαδημαϊκής/ πανεπιστημιακής έρευνας (Ph.D.) και επαγγελματικού χώρου (π.χ. αρχιτέκτονες τοπίου, αρχιτέκτονες).
- Ρόλος του ΠΣΑΤ (Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου)/ IFLA (International Federation of Landscape Architects)

MEDSCAPES Development of Landscape Character Assessment (LCA) as a tool for effective conservation of natural heritage in the Eastern Mediterranean

Project funded by the EUROPEAN UNION

Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΟ

- Σχολές Αρχιτεκτονικής (ΕΜΠ, ΑΠΘ)
- Τμήματα Γεωγραφίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χαροκόπειο)
- Γεωπνο-Δασολογικές Σχολές (ΑΠΘ, Γεωπονικό Αθηνών)
- Τμήματα Ιστορίας και Ανθρωπολογίας (Π. Ιονίου, Π. Αιγαίου, Δημοκρίτειο κλπ)
- Άλλα (Σχολές Καλών Τεχνών, Τοπογράφοι κ.λπ.)

«Τι ή ποιος θεωρείτε ότι ευθύνεται για τα προβλήματα του ελληνικού τοπίου;»

ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

- Τοπίο= μέσο επιβίωσης (πρωτογενούς παραγωγής) και οικονομικής ευημερίας. Ειδικά για την Ελλάδα, και ειδικά για τον τουρισμό. Τουρισμός = Τοπίο.

- Τοπίο= αιφόρος/ προσοδοφόρος πόρος τοπικής ανάπτυξης, που ευνοεί και το ίδιο το τοπίο: τοπιακή πολυλειτουργικότητα, ενίσχυση των τοπικών ταυτοτήτων, βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.
Project SPOT Horizon2020
www.SPOTprojectH2020.eu

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΕΙΦΟΡΙΑ

A) Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και διαχείριση του τοπίου, με state-of-the-art μέσα και τεχνικές, δι-
υπουργικά, σε διάφορες κλίμακες.

B) Συμμετοχικές και διαβουλευτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικής, με
τις εμπλεκόμενες κοινότητες, σε διάφορα επίπεδα.

Γ) Εκπαίδευση/ ευαισθητοποίηση/ κινητοποίηση πολιτών, σε όλα τα παραπάνω επίπεδα δημόσιας
και συμμετοχικής διακυβέρνησης τοπίου, δημοκρατικά και διηλεκώς.

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΜΑΣ =ΕΜΕΙΣ